

EXPLORANDO COMO A EXPRESSÃO ARTÍSTICAS PODEM AJUDAR NO PROCESSO DO LUTO

¹ Vânia de Cassia Souza da Silva; ² Lilian de Sales Gomes; ³ Ana Clara de Oliveira Silva .

¹ Cirurgiã Dentista, UFPA-Pará, ² Graduanda de Psicologia pelo Centro Universitário Santo Agostinho - Piauí, ³ Formada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – FACISA/UFRN,

e-mail: vania.odontologia1979@gmail.com

Introdução O luto é um processo desafiador que acompanha a perda de um ente querido e pode afetar profundamente a saúde mental e emocional de um indivíduo. Diante dessa realidade, diversas formas de terapia têm sido exploradas para auxiliar no enfrentamento do luto, e uma delas é a expressão artística. A arte oferece um meio único e poderoso para que os enlutados possam explorar e expressar suas emoções de maneira não verbal, facilitando o processo de luto e promovendo a cura emocional. **Objetivo** analisar como a expressão artística pode ajudar no processo de luto, identificando as formas mais eficazes de utilização da arte como terapia para os enlutados. **Metodologia** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Efeitos entre os anos 2019 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, Artes no processo do luto, Benefícios da arte ao enlutado), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 25 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão** Na literatura indicam que a expressão artística pode desempenhar um papel significativo no processo de luto, oferecendo aos enlutados uma maneira criativa e terapêutica de expressar e processar suas emoções. Formas de arte como pintura, desenho, escultura, escrita criativa, dança e música têm sido amplamente utilizadas como ferramentas de expressão durante o luto. Essas atividades proporcionam uma saída segura e não verbal para a dor, o sofrimento e a angústia emocional associados à perda, permitindo que os enlutados encontrem significado e conforto em sua jornada. Os benefícios únicos da expressão artística no processo de luto, incluindo a promoção da autoexpressão, a redução do estresse, a melhoria do bem-estar emocional e a facilitação da comunicação de emoções difíceis de expressar verbalmente. Além disso, são exploradas maneiras pelas quais os profissionais de saúde mental e terapeutas podem integrar a expressão artística em suas práticas clínicas para melhor apoiar os enlutados. Estratégias de intervenção, como grupos de arte terapêutica e programas de terapia expressiva, são discutidas como formas eficazes de utilizar a arte como uma ferramenta no processo do luto. **Considerações Finais** Ao oferecer uma forma criativa e terapêutica de expressar emoções, a arte pode ajudar os enlutados a encontrar conforto, significado durante esse período desafiador. No entanto, é necessário mais pesquisas e investimentos para expandir o acesso à terapia artística e promover uma compreensão mais ampla de seu papel no apoio ao luto

Palavras-chave: Arte; Expressão; Alternativa; Lidar com o luto; Processo.

Área Temática: Luto e Diversidade Cultural